

**Autsorsing usulida sog'lom ovqatlantirish sohasining tashkil etilishi,
buxgalteriya hisobi va uni takomillashtirish usullari**

Xujamkulova Nargiza Tajiyevna

Termiz davlat universiteti Buxgalteriya hisobi mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: O'zbekiston Respublikasida autsorsing usulida sog'lom ovqatlantirish tizimining yuzaga kelishi, qonuniy asoslari va uning rivojlanishi hamda shu sohada faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik sub'yektlariga yartib berilgan sharoitlar, ularning muammolari hamda yutuqlari haqida

Kalit so'zlar: Autsorsing, xususiy sektor, shartnoma, davlat xaridlari, umumiy ovqatlanish, iqtisodiy hamkorlik

Abstract: About the emergence of the outsourcing system of healthy food in the Republic of Uzbekistan, its legal basis and development, as well as the conditions provided to business entities operating in this field, their problems and achievements

Key words: Outsourcing, private sector, contract, public procurement, catering, economic cooperation

Аннотация: О возникновении системы аутсорсинга здорового питания в Республике Узбекистан, ее правовой основе и развитии, а также условиях, предоставляемых субъектам хозяйствования, осуществляющим деятельность в этой сфере, их проблемах и достижениях.

Ключевые слова: Аутсорсинг, частный сектор, контракт, государственные закупки, общественное питание, экономическое сотрудничество.

Kirish

Autsorsing (inglizcha «outsourcing» – tashqi pudrat) – bu tashkilot tomonidan ishlab chiqarish-tadbirkorlik faoliyatining muayyan turlari yoki funksiyalarini shartnoma asosida kerakli sohada faoliyat yuritayotgan boshqa kompaniyaga o‘tkazilishini namoyon etadi. Boshqacha qilib aytganda, autsorsing deganda, davlat sektorining nodavlat sektordan tovarlar, ishlar va xizmatlar sotib olishining umumiy hajmi tushuniladi. Korxonada umimiy ovqatlanishning buxgalteriya hisobini olib borish hamda tavsiyalar beramiz.

O‘zbekistonda davlat sektoriga autsorsing faoliyatini olib borishda huquqiy asoslar yaratilib, bu borada qator islohotlar olib borilmoqda. Bunga ta’lim va tarbiya tizimining barcha bo‘g‘inlari faoliyatining bugungi zamon talablari asosida takomillashtirish asosiy vazifa qilib belgilanganligidan kelib chiqqan holda umumiy ovqatlanish va boshqa sohalar misolida autsorsingning davlat sektorida qo‘llashning afzalliklarini tahlil etishni maqsadga muvofiq deb hisoblaydi.

Autsorsingning davlat sektorida qo‘llashda ijtimoiy xizmat darajasining keskin pasayishiga yo‘l qo‘ymaslik choralari ko‘riladi, inson uchun o‘ta muhim, yuqori kaloriyali oziq-ovqat iste’moli tarkibi takomillashtiriladi, inson genofondini saqlash uchun homilador ayollar va bolalarning ovqatlanish ratsioni bo‘yicha amaldagi me’yorlarni xalqaro standartlar asosida qayta ko‘rib chiqilishiga olib keladi.

Bundan bir necha yillar ilgari «autsorsing» mexanizmi faqat xususiy sektorda foydalanilgan bo‘lsa, bugungi kunda budjet tashkilotlarida ham ijtimoiy xizmat ko‘rsatishda «autsorsing»dan unumli foydalanilmoqda.

Davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlarida autsorsing usulida ovqatlantirish «Davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlarida sog‘lom ovqatlantirish tizimini takomillashtirishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi O‘zbekiston

Respublikasi Vazirlar mahkamasining 30.06.2021 yildagi 407-Qaroriga muvofiq tarkibi tasdiqlanadigan Tanlov komissiyasi tomonidan o'tkaziladigan tanlov asosida tashkil etiladi.

O'zbekistonda xususiy sektorda yaxshi tajribadan o'tgan zamonaviy mexanizm va uslublarni budjet xizmati ko'rsatilayotgan ijtimoiy sohalarda qo'llanishi, davlat sektorida outsorsing usulini joriy etishda xarajatlarning tejalishi va xizmat sifati yaxshilanishining muhim ahamiyatga egaligi, davlat sektori muassasalarida misol uchun sog'lom ratsional va xavfsiz ovqatlanishni tashkil etilishini takomillashtirish, keytring (yuqori darajada umumiy ovqatlanish), ularning kombinatlari kabi zamonaviy usullardan foydalanilish, outsorser bilan davlat muassasalari o'rtasida outsorsingga oid shartnomalar tuzilishiga huquqiy asoslarning mavjudligi, ijtimoiy sohada outsorsing asosida xarajatlarning natijadorligi outsorsingdan foydalanishning afzalliklari bo'lib hisoblanadi.

Autsorsing shartnomalari xususiy sektor vakillari bilan O'zbekiston Respublikasining fuqarolik qonunchiligi va xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatini tartibga soluvchi qator qonunlar va qonun osti hujjatlari bilan tartibga solinadi. Bunga outsorsing shartnomasi erkin tuziladi va hech qanday rasmiy talablar o'rnatilmagan.

Autsorsingga oid shartnomalar davlat sektori muassasalari bilan tuzilganda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qaror va farmoyishlari hamda tarmoqlar vazirliklarining qaror va buyruqlari bilan tartibga solinadi.

Shuning uchun davlat sektoriga tegishli outsorsing shartnomasini tuzishda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining va tarmoq

vazirliklarining qarorlari bilan tasdiqlangan nizomlarida qo'yilgan talablar asosida amalga oshiriladi.

Autsorsing shartnomasiga qo'yilgan talablarni bir tarmoq vazirligi misolida ya'ni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 25 iyuldagi «Davlat maktabgacha ta'lim muassasalarida sog'lom ovqatlantirish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida»gi 626-son Qaroriga muvofiq ko'rib chiqish lozim bo'ladi.

Qonun mezonlariga binoan autsorserlarni tanlab olish tasdiqlangan tartib asosida amalga oshiriladi va autsorserlarga quyidagi umumiy talablar qo'yiladi:

-umumiy ovqatlanish xizmatida kamida bir yillik tajribaga ega bo'lishi; autsorsing xizmatlari bo'yicha kamida ikki oylik shartnoma summasiga teng aylanma mablag'larining mavjudligi;

-tanlovda (tenderda) qatnashish uchun ariza berilgan kundan kamida bir oy oldin tegishli tashkilotlardan soliq qarzdorligi, to'lovlar, boshqa majburiy to'lovlar va moliyaviy sanksiyalarning mavjud emasligi;

-to'g'ri ovqatlanishni tashkil etish yuzasidan taomlar tayyorlash texnologiyasi bo'yicha kamida 2 yillik ish tajribasiga ega bo'lgan malakali mutaxassislar (muhandis-texnolog, dietolog, oshpazlar) malaka razryadlari ko'rsatishi;

-maktabgacha ta'lim tashkiloti tomonidan belgilangan texnik vazifalar asosida autsorsing usulida sog'lom ovqatlantirishni tashkil etish loyahasini individual reja asosida ishlab chiqib, taqdimotini (imkoniyatdan kelib chiqib, tayyor taomlarini ham ko'rsatishi mumkin) o'tkazishi;

-taqdimotda tarbiyalanuvchilarni yoshi, jinsi, fiziologik holati bo'yicha turli guruhlar uchun ovqatlanishning maqbul me'yorlarini ko'rsatishi;

-outsorsing usulida sogʻlom ovqatlantirish xizmatlari uchun ustamaning maksimal miqdori — koʻrsatilgan xizmatlar qiymatiga nisbatan 20 foizdan oshib ketmasligi;

-davlat maktabgacha taʼlim tashkilotida outsorsing usulida sogʻlom ovqatlantirishni tuman (shahar) hokimligi tomonidan tasdiqlangan oziq-ovqat mahsulotlari narxlari doirasida amalga oshirishi;

-taklif qilinayotgan investitsiya mablagʻlarining miqdori har bir lot uchun bazaviy hisoblash miqdorining Toshkent shahri, viloyatlar markazlari uchun 1000 (bir ming), viloyat hududidagi shaharlar, tumanlar markazlari uchun 500 (besh yuz), qishloq va ovullar uchun 250 (ikki yuz ellik) baravaridan kam boʻlmasligidir.¹

Shuningdek, buyurtmachi bilan manfaatlar toʻqnashuviga ega boʻlgan xoʻjalik yurituvchi subʼekt tanlov ishtirokchisi boʻlishi mumkin emasligi ham outsorsirlarga qoʻyiladigan talablardan hisoblanadi.

Autsorsingning davlat sektorida joriy etishning asoslaridan biri sifatida outsorsing juda rivojlangan mamlakatlarning tajribasiga eʼtibor qaratish maqsadga muvofiq boʻladi.

Bunday mamlakatlarga anglo-saksoniya mamlakatlari (Buyuk Britaniya, AQSh, Kanada, Avstraliya, Yangi Zelandiya), skandinaviya mamlakatlari (Shvesiya, Daniya, Finlyandiya) uzoq sharq mamlakatlari (Singapur, Gonkong, Janubiy Koreya) kiradi.

¹ Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 25 iyuldagi «Davlat maktabgacha taʼlim muassasalarida sogʻlom ovqatlantirish tizimini yanada takomillashtirish toʻgʻrisida»gi 626-son Qarori

Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotiga a'zo mamlakatlarda mazkur uslubiyot asosida hisoblangan davlat sektori outsorsingi tahlili olib borilgan yillarda YaIM ning 10,0 foizini tashkil etgan.

Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti davlat sektoridagi outsorsingning ulushini doimiy ravishda tahlil qiladi va baholaydi.

Xorijiy davlatlarda outsorsingga berilgan davlat organlari funksiyasini uch guruhga ajratiladi.

Birinchi guruhga ta'minlovchi funksiyalar, masalan, ovqatlantirish, binolarni tozalash, chiqindilarni chiqarish, qo'riqlash xizmati kiradi. Mazkur funksiyalarni osongina outsorsingga berilishi mumkin, chunki bular budjet tashkiloti va boshqaruv organlari faoliyatining asosiy vazifalari hisoblanmaydi, ulardan foydalanish nisbatan oddiy standartlashtirilgan hamda ijrochilarga yuqori talablar qo'ymaydi va bilimning yuqori darajasi talab qilinmaydi.

Ikkinchi guruh funksiyalari o'z ichiga ijrochilardan yetarli ravishda yuqori kasbiy malaka talab qiluvchi ta'minlovchi funksiyalarni o'z ichiga oladi. Bu guruh funksiyalari moliya va buxgalteriya, kadrlarni boshqarish, yuridik xizmat, hujjatlar aylanishini ta'minlash, axborot texnologiyalaridan foydalanishni qamrab oladi.

Oxirgi yillarda xorijiy davlatlardagi davlat sektoridagi outsorsing, birinchi navbatda, mazkur guruh funksiyalarini bajarish bilan bog'liq, eng ko'p foydalaniladigan outsorsing funksiyalari sifatida axborot texnologiyalaridan foydalanishni ko'rsatish mumkin.

Outsorsingga beriladigan uchinchi guruh funksiyalariga davlat xokimiyat organlarining o'zi to'g'ridan-to'g'ri bajaradigan asosiy funksiyalar kiradi, xorijiy davlatlarda bu turdagi outsorsing juda kam uchraydi.

Xulosa va takliflar

Shunday qilib, mamlakat va mahalliy darajasida budjet xarajatlarini optimallashtirish zaruriyati - outsorsingdan foydalanish asosida budjet xarajatlarining samaradorligini oshirishdan iboratdir.

Umuman olganda,

- outsorsingni davlat muassasalari xizmatlariga qo'llashda budjet xizmatlarini amalga oshiradigan budjet tashkilotlari, tijorat va notijorat tashkilotlarining raqobatbardoshligi hamda budjet xarajatlarining natijadorligini oshirish maqsadida outsorsingdan foydalanish;
- outsorsing faoliyatini amalga oshiruvchi korxonalar buxgalteriya hisobini muntazam takomillashtirish va soha rivoji uchun qo'shimcha tarmoqlarni tashkil etishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, outsorsing faoliyati nafaqat umumiy ovqatlanish sohasida, balki barcha davlat va nodavlat tashkilotlarda keng rivojlanishi, xizmat sifatining ortishi, tarmoqlarning kengayishi, tadbirkorlik sub'yektlarining rivojlanishi hamda qo'shimcha daromad olishiga olib keladi deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan va qo'llanilgan axborotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi vazirlar mahkamasining **“Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida sog'lom ovqatlantirish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida”gi 626-sonli qarori 27.09.2019**
2. O'zbekiston Respublikasi vazirlar mahkamasining **“Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida sog'lom ovqatlantirish tizimini takomillashtirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida” 407-sonli qarori 30.06.2021**

3. Lex.uz axborot sayti